

Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulğar Vağşetleri Adlı Eserin Muhtevâsı

The Content of the Work Called *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve*
Bulğar Vağşetleri

Derya Kılıçkaya

Öğr. Gör. Dr., Kocaeli Üniversitesi Lecturer Dr., Kocaeli University
Rektörlük Türk Dili Bölümü Rectorship Turkish Language
Kocaeli | Türkiye Kocaeli | Turkey
derya.kilickaya@kocaeli.edu.tr orcid.org/0000-0001-5964-5485

Makale Bilgisi | Article Information

Makale Türü | Araştırma Makalesi Article Types | Research Article
Geliş Tarihi | 30 Mart 2020 Received | 30 March 2020
Kabul Tarihi | 18 Mayıs 2020 Accepted | 18 May 2020
Yayın Tarihi | 30 Haziran 2020 Published | 30 June 2020

Atıf | Cite as:

Kılıçkaya, Derya. "Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulğar Vağşetleri Adlı Eserin Muhtevâsı [The Content of the Work Called *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulğar Vağşetleri*]. *Tokat İlmîyat Dergisi* 8/1 (Haziran 2020), 223-251

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3876180>

İntihal | Plagiarism:

Bu makale, iThenticate aracılığıyla taranmış ve intihal içermediği teyit edilmiştir.
This article, has been scanned by iThenticate and no plagiarism has been detected.

Copyright ©

Published by Tokat Gaziosmanpaşa University Faculty of Islamic Sciences.
Tokat | Turkey.

<https://dergipark.org.tr/ilmiyat>

*Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulğar Vahşetleri Adlı Eserin
Muhtevâsı*

Öz: Balkan Savaşları esnasında Rumeli’de yaşanan mezâlim yani zulümler, haksızlıklar ve kıyımlar pek çok belgeyle ortaya konmuştur. İkinci Meşrutiyet’ten sonra kurulan Rumeli Muhâcirîn-i İslamiye Cemiyeti bu belgelerden bir kısmını bize bırakmıştır. Cemiyet, bir yandan Muhâcir adlı yayın organıyla faaliyetini sürdürürken diğer taraftan muhtelif kitaplar yayımlamıştır. İşte bu eserler arasında ikinci sırada yer alan *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulğar Vahşetleri* isimli kitap, bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu makalede, kitaptan alıntılar yapmak ve onları değerlendirmek suretiyle, Balkan Savaşları sırasında Rumeli’de yaşayan Türk-Müslüman ahalinin ne gibi zulümlere uğradığı gözler önüne serilmiştir. Bunu yaparken öncelikle giriş kısmında Osmanlıların Rumeli ile ilk defa ne zaman temas ettiklerine değinilmiş ve Rumeli Muhâcirîn-i İslamiye Cemiyeti hakkında bilgi verilmiştir. Ardından bahsi geçen kitap dört ana başlık etrafında ele alınmıştır. İlk olarak kitabın “İfâde-i Mağşûşa” isimli kısmı değerlendirilmiş, sonrasında ise “Muqaddime” kısmına geçilmiştir. Bu iki kısımda verilen bilgiler değerlendirildikten sonra, kitaptaki bir başka bölüm olan “Rumeli Vilâyâtında İcrâ Edilen Mezâlim” başlığı altında verilen bilgiler incelenmiştir. Son olarak, kitaptaki “Balkan Mezâlimi” başlıklı bölüm değerlendirilmiştir. Cemiyetin yayını olan bu eser, incelenirken kitapta yer alan resimlerden de örnekler verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türkiyat Araştırmaları, Rumeli, Mezâlim, Bulgar, Vahşet.

*The Content of the Work Called Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve
Bulğar Vahşetleri*

Abstract: The atrocities in Rumelia during the Balqan Wars; namely, persecutions, injustices and massacres are revealed by many documents. The Society of Rumelia Muhâjir al-İslâmiyya, which was established after the Second Constitutional Era, left some of these documents to us. The Society continues to operate with the publication of the name Muhâjir on one side and publishes various books on the other. The book named *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulğar Vahşetleri* (*The Pains of Muslims Rumelia Atrocities and Bulgarian Wildnesses*), which ranks second among these works, is the subject of this study. In our article, we showed what kind of atrocities the Turkish-Muslim people living in Rumelia went through during the Balqan Wars, by evaluating some citations from the book and quoting from this book. While doing this, firstly, in this paper of the introduction section is mentioned when the Ottomans contacted Rumelia for the first time and the information was given about The Society of Rumelia Muhâjir al-İslâmiyya. The book is discussed around four main titles. First of all, the part of the book called “İfâde-i Mağşûşa” is evaluated and then the “Muqaddima” part is passed. After considering and evaluating the information given in these two chapters, the information given under the title of “Rumeli Vilâyâtında İcrâ Edilen Mezâlim” which is another chapter in the book, is examined. Finally, the chapter titled “Balqan Mezâlimi” is evaluated. While analyzing this work which is the publication of the society, examples from the pictures in the book are given.

Keywords: Study of Turkology, Rumelia, Atrocity, Bulgarian, Wildness.

Giriş*

İkinci Meşrutiyet, derneklerin; yani cemiyetlerin çokça olduğu bir ortamda doğdu. Dernek kurma hakkı ve toplantı düzenleme özgürlüğünün gelmesiyle hafiyelik ve sansür kaldırıldı. Derneklerle ilgili bir *Cemiyetler Kanunu* çıkarıldı ve her şey sistemleştirildi.¹ Bu cemiyetlerden biri olan Rumeli Muhâcirîn-i İslamiye Cemiyeti, Rumeli'den² gelen muhâcirler adına çalışmış ve onların yaşadığı zulmü gözler önüne sermek istemiştir.³ Züriye Çelik'in belirttiğine göre derneğin amacı göçmenlere yardım etmek, kültürel alanda faaliyet göstermek, yayın faaliyetlerinde bulunmak, göçerlere dönük iskân politikasını yakından takip etmek, göçerlerle yerli halk arasında köprü vazifesi görmek, derneğe gelir temin etmek ve bunları göçerler yararına harcamaktır. Bununla birlikte hükümetle iş birliği içinde, padişahla yakın ilişkiler kurarak faaliyetlerinde ellerini güçlendirmek ister. Cemiyet, gerek Osmanlı sınırları içinde gerekse sınırları dışında kalan Müslümanların haklarını tüm gücüyle savunmuştur. Yine, Züriye Çelik'in ifadesine göre cemiyetin-gazetesi yaklaşık bir sene yayın hayatında kalmasına rağmen-gerek şubeleri ile gerekse düzenlediği eğlence ve müzayedeler vasıtasıyla yoğun bir şekilde çalıştığı anlaşılmaktadır. Bu durum, gazetenin göçmenlerin menfaati için büyük bir gayretle mücadele ettiğini göstermektedir.⁴ Cemiyet, göçmenler için yatak, yorgan, battaniye gibi şeyleri topladıktan sonra bunları muhtaç olanlara dağıtırdı.⁵

Ahmed Şükrü, 1909'da kurulan Rumeli Muhâcirîn-i İslamiye Cemiyete-

* Bu makaleyi, 11 Nisan 2020'de 22 yaşında koronadan kaybettiğim İTÜ Uçak Mühendisliği son sınıf öğrencisi kardeşim Emircan Kılıçkaya'ya ithaf ediyorum.

¹ Tarık Zafer Tunaya, *Türkiye'de Siyasal Partiler* (İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları, 1988), 367-369.

² Osmanlı Devleti, Rumeli olarak adlandırılan bu topraklara her zaman özel bir önem vermiştir. Bu yüzden devlet protokolünde Rumeli Beylerbeyi, Anadolu Beylerbeyi'nden daha önce yer alır. Ahmet Altıntaş, "Makedonya Sorunu ve Çete Faaliyetleri", *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi* 7/2 (Aralık 2005), 70.

³ Bu cemiyet bir yardım kuruluşudur. Geliri muhâcirler yararına kullanılmak üzere "iane bileti" adıyla biletler bastırarak halktan yardım toplamıştır. Sibel Orhan, *Balkan Savaşları'nda Türklere Yapılan Bulgar Mezâlimi* (Hatay: Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2008), 81.

⁴ Züriye Çelik, "Osmanlının Zor Yıllarında Rumeli Göçmenlerinin Türk Basınındaki Sesi 'Muhâcir' Gazetesi (1909-1910)", *Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi* 28 (2010), 408; Özgür Tilbe, "Muhâcir Gazetesine Göre Rumeli Göçerleri ve Sorunları", *Çeşm-i Cihan Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları e-Dergisi* 1 (Yaz 2018), 131.

⁵ Ahmet Halaçoğlu, *Balkan Harbi Sırasında Rumeli'den Türk Göçleri (1912-1913)* (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 3. Basım, 2014), 118, 496. dipnot.

tinin müdürüdür. Aynı zamanda, Sivas Seçim Dairesi mebusudur.⁶ Cemiyet, Rumeli'den⁷ gelen muhâcirlerin iskânı konusunda onlara yardımcı olmaya çalışmış ve devletin iskân politikasını bir şekilde yönlendirmiştir. İskân işlemini gerçekleştirenler cemiyete üye olan kişilerdir ve bunlar daha önceden Rumeli topraklarında devlet memurluğu yapmışlardır. Bu durum da cemiyetin yarı resmî bir özellik taşıdığını gösterir.⁸ Cemiyet, sadece muhâcirlere yardım etmekle kalmamış, aynı zamanda çeşitli yayın faaliyetlerinde bulunmuştur. Meşrutiyet'in getirdiği özgürlük ortamı içinde kurulan Rumeli Muhâcirîn-i İslamiye Cemiyetinin⁹ *Muhâcir* isimli kendi gazetesi vardır.¹⁰ Bu gazetenin yanı sıra başka yayınları da bulunur.¹¹ Mesela, cemiyetin dört numaralı yayını olarak çıkan eser, *Zavallı Pomaklar* adını taşır. Bu küçük eserin tamamı bir değerlendirme yazısıyla beraber yayımlanmıştır.¹²

Çalışmanın konusu olan kitap, cemiyetin ikinci yayını *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlîmi ve Bulğar Vağşetleri* isimli eserdir. Kitabın, daha önce yayımlanan *Bulğar Vağşetleri* isimli eserin ikinci kısmı olduğu belirtilmiştir. Kısacası, ilk kitabın adı *Âlâm-ı İslâm Bulğar Vağşetleri*, bu kitabın devamı niteliğinde olan ve makalemizde incelenen eserin adı ise *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlîmi ve Bulğar Vağşetleri* 'dir: "*Bulğar Vağşetleri* nâmiyla muğaddemâ neşr olunan fecâyi'nâmenin bu def'a da ikinci kısmını enzâr-ı 'âmmeye vaz' ediyoruz."¹³

Kitabın birinci kısmı 1328'de; yani 1912'de yayımlanır. Bu eserin kün-

⁶ Züriye Çelik, *Osmanlı'nın Zor Yıllarında Rumeli Göçmenlerinin Türk Basınındaki Sesi 'Muhâcir' Gazetesi (1909-1910)* (Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007), 10.

⁷ Rumeli toprakları, devlet coğrafyasının en fazla mesele yaratan parçası olmuştur. Gülnihal Kır Sayılığan, *Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridelerine Göre Balkanlar 1911-1913* (Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2006), 1.

⁸ Tuncay Bilecen, *Balkan Savaşları Sonrasında Yaşanan Göç Hareketlerinin Osmanlı İç Siyasetine Yansımaları* (Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2004), 250.

⁹ Osmanlı Devleti'nde göç eden Müslümanların ihtiyaçlarını karşılamak için çok sayıda komisyon kurulmuş, muhâcirlerin mağduriyetleri giderilmeye çalışılmıştır. Komisyonların yanı sıra yerli ve yabancı cemiyetler de yardım amaçlı faaliyetlerde bulunmuşlardır. Bu cemiyetlerden biri Rumeli Muhâcirîn-i İslamiye Cemiyeti'dir. Çelik, *Osmanlı'nın Zor Yıllarında Rumeli Göçmenlerinin Türk Basınındaki Sesi 'Muhâcir' Gazetesi (1909-1910)*, iv.

¹⁰ Çelik, "Osmanlı'nın Zor Yıllarında Rumeli Göçmenlerinin Türk Basınındaki Sesi 'Muhâcir' Gazetesi (1909-1910)", 408.

¹¹ Çelik, *Osmanlı'nın Zor Yıllarında Rumeli Göçmenlerinin Türk Basınındaki Sesi 'Muhâcir' Gazetesi (1909-1910)*, 12, 65. dipnot.

¹² Geniş bilgi için bk. Ahmet Akgün, "Bulgaristan'da Asimilasyon ve 'Zavallı Pomaklar' Adlı Bir Risale", *Balikesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi* 8/13 (Mayıs 2005).

¹³ Rumeli Muhâcirîn-i İslamiye Cemiyeti, *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlîmi ve Bulğar Vağşetleri* (İstanbul: Mahmud Bey Matbaası, 1329/1913), 7.

yesi ise şöyledir: *Âlâm-ı İslâm Bulgar Vağşetleri* (İstanbul: Matbaa-i Hayriye, 1328). Bu birinci kitap, 1986 yılında H. Adnan Önelçin tarafından Latin harfleriyle ve sadeleştirilmek suretiyle yayımlanmıştır.¹⁴ Makaleye konu edilen eser ise 1913 senesinde basılır. Kitabın kapağında, Müslümanların Hristiyanlaştırılma merasimini gösteren bir resim yer alır. Resim, Doıran'dandır.¹⁵

(*Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulgar Vağşetleri* , 1913, Kapak)

Bulgarlar, Müslüman Türkleri bir yandan katlelerken diğer taraftan katliamlardan kurtulanları din değiştirmeleri ve Bulgarlaşmaları için zorlarlar.¹⁶ Türkler, Doıran'da zorla vaftiz edilerek Hristiyanlaştırılır.¹⁷ Makaleye konu olan kitabın birinci sayfasında, şu bilgilere yer verilmiştir:

“Rumeli Muhâcirîn-i İslâmiye Cem’iyet-i Hayriyesi Tertibâtından: Numara 2 Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulgar Vağşetleri İslâmiyet’in Enzâr-ı Başiretine ve ‘Âlem-i İnsâniyet ve Medeniyyetin Nazar-ı Diğkâatine. Cem’iyetin mührü olmayan nüshâlar sahtedir. İstanbul Mahmûd Bey Mağbaa’sı 1329.”¹⁸

¹⁴ Rumeli Muhâcirîn-i İslâmiye Cemiyeti, *Türk İslamların Üzüntüleri Bulgar Vağşetleri İslamlığın İnsanlığın Uygarlığın Görüşlerine*, sad. H. Adnan Önelçin (İstanbul: Gözen Yayınevi, 1986), 136.

¹⁵ Bugün, Kuzey Makedonya’da yer alır. Yunanistan sınırına yakın konumda yer alan bir kasabadır.

¹⁶ İlker Alp, *Belge ve Fotoğraflarla Bulgar Mezâlimi (1877-1989)* (Ankara: Trakya Üniversitesi Yayınları, 1990), 88.

¹⁷ Ahmet Maranki, *Balkan Mezâlimi* (İstanbul: Timaş Yayınları, 1993), 181.

¹⁸ Rumeli Muhâcirîn-i İslâmiye Cemiyeti, *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulgar Vağşetleri* , 1.

1. Kitabın İfâde-i Maḥşûşa Kısmı

Osmanlı Devleti'ndeki Bulgar meselesi, birdenbire ortaya çıkmış bir mesele olarak görünür. Ancak bu meselenin devletin bütün hayatına ve tarihine bağlanan bir kökü vardır.¹⁹ Odak noktası Bulgarlar olan bu kitabın “İfâde-i Maḥşûşa” kısmında “medeniyet iddiasında bulunan Avrupa devlet”lerine değinildiği görülür.²⁰ Bu devletlerin her şeyi görmezden gelmelerine ve Rumeli'nin masum Müslümanlarına edilen eziyete tepki gösterilir:

“Medeniyyet iddi'asında bulunan Avrupa devlet ü düvel-i muazzamanın iğmâz'ıyyeti, müsâ'ade şüretiyle teşvikiyle hunhâr ve vahşi Bulgarlar ve müttelikleri tarafından zir-i idârelerinde mütemekkin ve hûkûk-ı dîniyye ve medeniyyeleri kavânin-i maḥallîye ve mu'âhedât-ı düveliye ile mü'emmen bulunan zavallı din kardeşlerimizle bütün Rumeli'nin ma'sum İslâm ahâlisine icra olunan mezâlimin, cem'iyetimizce tertîb ve neşr olunan birinci ve ikinci kitâblarda milyonda biri bile yazılamamış olduğu şüphesizdir.”²¹

Bulgarların²² “kan içici ve vahşi” olarak gösterildiği bu kısımda, devletlerin karşılıklı sözleşmesiyle bir yere yerleşen ve orada güvenli olması gereken Müslüman ahaliye yapılan eziyetlerden bahsedilmiştir.²³ İfâde-i Maḥşûşa'dan anlaşıldığına göre bu durum, cemiyet tarafından daha önce de dile getirilmiştir. Rumeli bölgesinde yapılan zulümler o derecededir ki insanların zihninde yer tutar.²⁴ Zaten Bulgarların “vahşet”i sadece 1913 ve öncesine ait değildir. Onlar, daha sonra da “vahşet”lerine farklı bölgelerde devam edeceklerdir.²⁵ Bulgar askerlerinin Tekirdağ, Edirne, Vize, Mal-

¹⁹ Halil İncalcık, *Tanzimat ve Bulgar Meselesi*, 4. Basım (İstanbul: Kronik Kitap, 2018), 20-21.

²⁰ Balkan milletleri Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsız bir devlet kurabilmek için çok yönlü bir strateji izlemekteydiler. Hasan Taner Kerimoğlu, “Balkan Savaşları'nda Osmanlı Propagandası: Neşr-i Vesaik Cemiyeti”, *Tarih İncelemeleri Dergisi* 29/2 (2014), 540.

²¹ Rumeli Muhâcirîn-i İslamiye Cemiyeti, *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulgar Vahşetleri*, 2.

²² Bulgarlar, gizli örgütler vasıtasıyla Makedonya'nın Osmanlı Devleti'nden kopararak kendilerine verilmesi için mücadelede bulunuyorlardı. Zeynep İskefiyeli - Özgür Tilbe, “Makedonya Meselesinde Osmanlı Devleti'nin Dış Basındaki Sesi: Rumeli Umumî Müfettişi Hüseyin Hilmi Paşa”, *Çeşm-i Cihan Tarih, Kültür ve Sanat Araştırmaları E-Dergisi* 4/2 (Kış 2018), 30, 14. dipnot.

²³ Türk- Bulgar ilişkilerindeki şüphenin temelinde, Bulgaristan'ın uluslararası hukuk ihlalleri ve Türk azınlığa teminat veren kendi anayasasını çiğnemiş olması yatar. Orhan, *Balkan Savaşları'nda Türklere Yapılan Bulgar Mezâlimi*, i.

²⁴ Aslında edebiyatımıza baktığımızda bu Bulgar vahşetlerinin sadece 20. asra mahsus olmadığını, 19. asrın başlarında da çeşitli Bulgar zulümleri görüldüğünü anlarız. 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşında yaşanan Bulgar mezâlimi, *Kara Cehennem İbrahim* adlı romana yansımıştır. Halûk Harun Duman ve Salih Koralp Güreşir, “Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları: Savaş ve Edebiyat (1828-1911)”, *Turkish Studies* 4/1 (Winter 2009), 47.

²⁵ Bulgarlar, işgal ettikleri yerlerde manevi açıdan yaptıkları baskının yanı sıra evleri soyarak,

kara, Hayrabolu, Şarköy gibi yerlerde; yani Trakya’da yaptıkları mezâlim, arşiv belgelerine yansımıştır.²⁶ Müslüman ahaliye karşı yapılan haneye tecavüz, gasp ve soygun, yaralama, yol kesme, ırza tecavüz, işkence ve katliamları cetveller hâlinde arşiv belgelerinde bulmak mümkündür.²⁷

İfâde-i Maḥşûşa’da belirtildiğine göre, insafî insanlarda teessüf ve tel’in hissi uyandırmak ve alçak tabiatlı insanların sefil derekelerini ilan etmek için binlerce cilt kitap yazmak gerekir:

“(…) sâ’ir yerlerde icrâ edilen mezâlimin taḥrîr ü taşvîri evlâd u aḥfâdın zihninde yer çutarak intibâh-ı ‘umûmiyenin te’mini, bütün ehl-i İslâm-Avrupa ğarâzkârânından başka- ve munşif insânlarda te’essüf ve tel’in his uyandırmak ve bu denîyyü’t-ḫab‘ canavârların dereke-i sefiliyetini îlân için binlerce cilt kitap yazılabilir ve yazmak îcap eder.”²⁸

1909’da kurulan cemiyet, kitabın ifâde-i Maḥşûşa kısmında anlatıldığına göre, dört senedir layık olduğu yardım ve rağbeti görememiştir. Bu yüzden yeteri kadar gelişme gösteremediklerinden yakınır. Şayet, gereken yardımı görmüş olsalar kitap yayımlama konusunda daha çok gelişme gösterebileceklerini beyan ederler; çünkü cemiyetin mali durumu, bu tip önemli hizmetlere yetmemektedir.²⁹

Bulgar komitaları, 1876’dan sonra kurulmaya başlamıştır. Bu komitalar; yani silahlı gizli cemiyetler, Bulgar siyasi yaşamının vazgeçilmez unsuru olmuşlardır. Makedonya’yı topraklarına katmak isteyen Bulgarlar,³⁰ Makedonya Komitasını kurmuşlardır.³¹ Onlar, Makedonya’nın³² Orta

hasadı zorla alarak, eşyaları gasp ederek, hayvanları yağmalayarak maddi açıdan da zarar vermişlerdir. İlker Alp, “Balkan Savaşları Esnasındaki Bulgar Mezâliminin Türkler ve Gayrimüslim Azınlıklar Tarafından Tel’ini”, *Belgelerle Türk Tarihi Dergisi* 26 (Nisan 1987), 49-50.

²⁶ Savaş sırasında Türklerle yapılan zulümler, uygulanış biçimi açısından 93 Harbi’nde yapılanların bir devamı gibidir. Ahmet Halaçoğlu, “Bulgar Mezâlimi”, *Türkler* 13 (Yeni Türkiye Yayınları, 2002), 311.

²⁷ *Arşiv Belgelerine Göre Balkanlar’da ve Anadolu’da Yunan Mezâlimi II* (Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1996), 4 ve sonrası.

²⁸ Rumeli Muhâcirin-i İslamiye Cemiyeti, *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulgar Vaḥşetleri*, 1.

²⁹ Rumeli Muhâcirin-i İslamiye Cemiyeti, *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulgar Vaḥşetleri*, 2-3.

³⁰ Bulgarlar, 19. asrın başlarından itibaren Rum Patrikhanesi’nin asimilasyon politikalarına karşı millî bir uyanış hareketi başlatmışlardır. Arzu Taşcan, “Prens Ferdinand ve Ekzarh Yosif Arasındaki Bazı Mektuplaşmalarda Makedonya ve Komitalar”, *Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi* 12/2 (Kış 2012), 236.

³¹ Komitacılık, ilk defa Bulgarlar tarafından Makedonya’da oluşturulmuş bir harekettir. İsmail Akbal, “Komitacı Eylemlerin Son Temsilcisi İsmail Hakkı Tekçe ve Faaliyetleri”. *Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi* 7/13 (Bahar 2011), 72.

³² 14. yüzyıldan Balkan Savaşı’na kadar Türk idaresi altında kalan Makedonya, Osmanlı Devleti’nin tasfiyesine giden yolda “Şark Meselesi”nin önemli duraklarından biri olmuştur. Kemal Beydilli, “II. Abdülhamid Devrinde Makedonya Meselesine Dair”, *Osmanlı Araştırmaları* 9 (1989), 77.

Çağ'da kurulan Bulgar İmparatorluğu sırasında kendilerine ait olduğunu savunurlar. Bu yüzden o topraklar üzerinde hak iddia ederler. Kitabın İfade-i Maḥşūşa kısmında belirtildiğine göre; Türklerin maddi durumu yetersizken Makedonya Komitası³³ Bulgarlara, "Makedonya'da Türk Vahşeti, Türk Mezâlîmi" adı altında yalan, hayali ve suni kitaplar yayımlatmaktan geri kalmamışlardır:

"Makedonya Komitası Bulgaristan'a hicret eden Makedonyalılarla yerli Bulgarların maddî ve ma'nevî mu'aveneti, Bulgaristan hükümetinin ciddi muzâhereti sayesinde terâkim ettirdiği milyonlarca para ile cem'iyet-i hayriyemiz tarafından neşr olunan haḳîkî mezâlîmi gibi değil şırf yalan, hayâlî ve şun'î olarak bütün ḥünḥâr Bulgarlara Makedonya'da Türk vahşeti, Türk mezâlîmi 'unvân-ı bâḫlânesi tahtında birçok kitaplar, hezeyânnâmeler ve birçok ürcüfeler neşr ettirdi."³⁴

Öyle ki bu iş için binlerce franklar harcanmış; usta kalemkâr/ sanatkârlara, Türklerin güya yaptıkları zulmü gösterir resimler, levhalar çizdirilmiştir.³⁵ Bunları, çeşitli yerlere asmaktan da geri durmamışlardır. Bulgarlar, yalan levhalar ve resimleri bir derece daha üste çıkartmış, güya Türklerin Makedonya'da yaptıkları zulmü anlatan sinema filmleri dahi ortaya koymuşlardır. Sözde, Türklerin işlediği cinayetleri ve yaptığı işkenceleri bir sinemada göstermek suretiyle sadece meşhur beldelerde değil, ufak kaza ve nahiyelerde bile pek haksız olarak Türk düşmanlığı hissini telkin etmişlerdir:

"Ḥatta nakden daha ziyâde fedâkârlık ederek yine bunlar derecesinde ve mebde-i ḥilkâten beri hiçbir zamân hiçbir yerde kaḫ'iyen vâkî' olmayan fecî' cinâyetleri işkenceleri muşavver sinemaḫoğraf şeridleri tersim ettirerek yalnız bilâd-ı meşhûrede değil ufaḫ kazâ ve nâḫiyelerde bile mevḫî'-i temâşaya vaz' etti, etti de pek haksız olarak hem 'arḫalarına, Türk

³³ Balkan komitacılığı olarak adlandırılan faaliyetler ilk defa Makedonya'da ortaya çıkmıştır. Akbal, "Komitacı Eylemlerin Son Temsilcisi İsmail Hakkı Tekçe ve Faaliyetleri", 71.

³⁴ Rumeli Muhâcirîn-i İslâmiye Cemiyeti, *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlîmi ve Bulgar Vahşetleri*, 3.

³⁵ Sadece o dönemde değil, çok daha sonra 1945-1989 yıllarında da bu çabaların devam ettiği görülür. Bu dönemde okullarda okutulan kitaplar ve bu kitaplardaki çizimler ilginçtir. Bu ders kitaplarında Bulgarlara yapılan "zulüm"den, "istilacı" Türklerin kiliseleri yaktıklarından ve onları camiye dönüştürdüklerinden bahsedilmiştir. Osmanlıların kölelik için yakışıklı erkekleri, güzel kadın ve çocukları esir aldıklarını anlatan çizimler yayımlanmıştır. Resimlerde Türk askerlerinin küçük bir erkek çocuğu sürükleyerek götürüşü gibi gerçek olmayan betimlemeler yer alır. Ders kitaplarında kullanılan bu tasvirler, Türklere karşı olumsuz algı yaratmaya sebep olur. Geniş bilgi için bk. Suzan Ayyıldız, "Bulgaristan'da Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı İmaji", *Toplumsal Tarih* 176 (Ağustos 2008), 48-55.

düşmanlığı ve ğarp efkâr-ı ‘umûmiyesine, Türk barbarlığı hissini telkîn etti.”³⁶

Böylelikle, Bulgarlar “zâlim” oldukları hâlde kendilerini mazlum gibi göstermeyi başarmışlardır. Çeşitli yayınlarla, Türkleri Batı’ya karşı olumsuz ve kötü gösteren Bulgarlar, bu propagandalarında başarılı oldukları için 1913 senesinde de yapmaya devam ettikleri mezâlim ve vahşetlerden sorumlu tutulmazlar.³⁷

Cemiyetin verdiği bilgiye göre, Bulgarların kurduğu Makedonya Komitası, Bulgar hükûmetinden aldığı paralarla sekiz haneli köylere varıncaya kadar mektepler tesis etmişlerdir. Kısacası, Bulgar idarecileri komitacılarla işbirliği yapmışlardır. 19 Aralık 1912’de Bulgaristan Çarı Ferdinand, Yunanistan’a giderken Serez’de durdurduğu özel treninden inerek Rodoplarda Türk köylerine baskınlar düzenleyip masum Türkleri öldüren komitacı reisi Tane Nikolof’la görüşmekten çekinmez.³⁸ Öyle ki 1912’de Bulgaristan Çarı Ferdinand, komitacı reisi Tane Nikolof’a olan hayranlığını dile getirmiştir.³⁹

Komitacılar, oğullarını Avrupa üniversitelerine gönderirler. Buralardan yetişen “şerirler”i; yani baş belalarını Makedonya Komitası baştan aldıkları taahhüt mucebince, Osmanlı hâkimiyetindeki mahallere muallimliğe mecbur tutar. Bulgarlar, böylelikle komita teşkilatını tamamlarlar. Böylece, neredeyse bütün Bulgarlar Makedonya Komitasının amaçları uğruna çalışmış olurlar:

“Maddiyât cihetine gelince: Makedonya Komitası tav’an ve kerhen topladığı Bulgar hükümetiniñ tahşîşât-ı mestüresinden aldığı paralarla sekiz haneli Bulgar köylerine varıncaya kadar millet mektepleri, şer ü fesâd ocaqları te’sîs etti. Komita efrâdınıñ oğullarını pederlerine hayru’l-halef (!) yetiştirmek üzere Avrupa dârü’l-fünûnlarına anarşist mekteplerine gönderdi. Buralardan yetişen şerirleri bidâyetten aldıkları ta’ahhüdleri üzerine ‘Osmanlı hâkimiyetindeki mahallere mu’allimliğe mecbûr tutarak dâi’re-i şer ü fesâdını tevsî’ ve komita teşkilâtını ikmâl etti. Bu şüretle komitanın fikr ü maqşadı pîşinde koşmadık tek Bulgar bırakmadı.”⁴⁰

Gerçekten Makedonya Komitası amaçları uğruna çok profesyonel-

³⁶ Rumeli Muhâcirîn-i İslamiye Cemiyeti, *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulgar Vahşetleri*, 3-4.

³⁷ Rumeli Muhâcirîn-i İslamiye Cemiyeti, *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulgar Vahşetleri*, 4.

³⁸ İlker Alp, *Belge ve Fotoğraflarla Bulgar Mezâlimi (1877-1989)*, 111.

³⁹ Bulgaristan, bu tip uygulamaları daha önce de yapmıştır. İlker Alp, *Bulgar Zulmünü Günümüze Kadar İntikal Ettiren Edirne ve Çevresindeki Şehitlikler* (Ankara: Sevinç Matbaası, Tarihsiz).

⁴⁰ Rumeli Muhâcirîn-i İslamiye Cemiyeti, *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulgar Vahşetleri*, 4-5.

ce çalışan, ileriye düşünen ve bunun için her şeyi yapan bir komitaydı. Mesela, başarılı olmak için Makedonya'yı bölgelere ayırmışlardı.⁴¹ Öyle ki incelediğimiz yayına göre komita, Bulgar hükûmetine yüz binlerce tüfek temin etmiştir, hatta Sofya'da dinamit fabrikası bile açmıştır. Osmanlı ülkesinde fesat çıkarmak için her sene sekiz on bin kişiyi silahlandırmışlardır. Bütün bunların karşısında haklı olarak hayıflanılan cemiyet, İslam dini vatan uğrunda cihadı emrettiği hâlde, üç yüz milyon Müslüman'ın kayıtsız kalmasına anlam veremez.⁴²

Cemiyete göre, gerek halk gerekse hükûmet, bu noktada gereken yardım desteğini vermemiştir. Hâlbuki “vahşi ve câni kan içicilerin” fesat dolu fiillerine karşılık, bütün mevcudiyetimizle çalışmak gerekirken kayıtsız kalınması cemiyetin anlayamadığı bir durumdur.⁴³ “Neden bizde, bu şekilde ortada gerçek bir mezâlim varken destek olunmuyor da diğer tarafta Bulgarlar hayali mezâlim senaryoları üretiyorlar?” Bunu, cemiyet bizdeki fedakârlık ve siyasi fikir eksikliğine bağlar. Cemiyete göre açık olan bir şey varsa o da şudur: Bugün Rumeli'deki zavallı din kardeşlerimizin başına gelenler, eğer müdahale edilmezse yarın hepimizin başına gelecektir.⁴⁴

Muhâcirîn-i İslamiye Cemiyetinin kitabındaki İfade-i Maḥşûşa kısmının son cümleleri ise bir haykırış şeklindedir. İslam ehline seslenen cemiyet, bütün bu yaşananlardan ibret almamız gerektiğini, artık aklımızın başımıza gelmesinin lüzumunu ve gelecekte aynı felaketlere maruz kalmamak için tembellikten kurtulmamızın şart olduğunu belirtir:

“Bunlardan ‘ibret alalım. Bu def'a olsun mütenebbih olalım. İstikbâlde aynı felâketlere ma'rûz kalmamak, istikbâl-i milliyemizi, nâmusumuzu, dinimizi, kurtarmak istiyorsak artık uykuadan uyanıp 'aḫâletten vazgeçelim. İstikbâlde böyle kanlı, müdhiş fecâyî'e hedef olmamak için şimdiden tuncdan, çelikten mâni'alar, setler ihdâs edelim. Ve'l-hâşıl yeniden bir devre-i hayat-i faâ'liyet güşâd edelim. Kendimize yine kendimiz mu'ayyin olmaya sa'y edelim. Ve felâh ancak bunda olduğunu bilelim.”⁴⁵

⁴¹ Komitacı Merkez Komite, başarılı olabilmek ve devrimci programını uygulamak için Makedonya'yı bölge ve alt bölgelere ayırarak bölgesel hiyerarşiyi yaymıştır. Akbal, “Komitacı Eylemlerin Son Temsilcisi İsmail Hakkı Tekçe ve Faaliyetleri”, 73.

⁴² Rumeli Muhâcirîn-i İslamiye Cemiyeti, *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulgar Vaḫşetleri*, 5.

⁴³ Rumeli Muhâcirîn-i İslamiye Cemiyeti, *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulgar Vaḫşetleri*, 5-6.

⁴⁴ Rumeli Muhâcirîn-i İslamiye Cemiyeti, *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulgar Vaḫşetleri*, 6.

⁴⁵ Rumeli Muhâcirîn-i İslamiye Cemiyeti, *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulgar Vaḫşetleri*, 6.

2. Kitabın Mukaddime Kısmı

İfâde-i Maşşûşa kısmı bittikten sonra, mukaddime bölümüne geçilen kitapta, Bulgarların kan içicilik konusunda Neronlara rahmet okutacağı belirtilir. İslam âleminin başına kötülükler ve kara bulutlar oluşturarak kara günlerimizi hazırlamak hülyasına düştüklerinden söz edilir:

“Her ferdi, hunhârlıkta Neronlara rahmet okutan bir silsile-i vaşşet, bugün ‘âlem-i İslâm’ın başına şehai’b ü meşai’b teşkil ederek çara günlerimizi hazırlamağa kendileriniñ fecr-i iqbâl ü istiğbâlini te’min eylemek hülyâsına düşmüşler!”⁴⁶

Cemiyete göre, medeniyet maskesi altındaki Avrupalı devletler,⁴⁷ Türklere yapılan mezâlîme ve işkencelere ses çıkarmamışlar;⁴⁸ aksine Türkleri barbar olarak nitelendirmekten geri durmamışlardır.⁴⁹ “Avrupa’nın, Müslüman kanını emen ve Türk ocağını söndüren Bulgarlara karşı olan bu kayıtsızlığı, ses çıkarmazlığı daha ne kadar devam edecek” diyen cemiyet, Bulgarları kaltaban; yani rezil insanlar olarak niteler. Acaba; siyasette rol oynamak isteyen o devletler, esaret zincirindeki masumların feryadını işitmiyorlar mıdır? Çok uzun süren lakaytlıklarına genişlik vermekten usanmıyorlar mıdır? Bu soruları sorarak onları uyanışa davet eder ve kalplerinin Bulgarlara ve mütteliklerine karşı kin ile dolu olduğunu belirtir.⁵⁰

Cemiyet, eserde İslam âlemine seslenmeye ve yardım istemeye devam eder. Müslümanların, şehitlerin kabrinden yükselen çığlıklara kulak vermelerini ister. Mazlumların can evine hançer vurulmak istendiğinde o zehirli hançerleri o taş yürekliilerin derinlerine kadar saplamak gerekir. Bunun için ise Müslümanların kalbinde bir intikam olması lazımdır. Muhterem şehitlerin intikamını almak her şeyin üzerindedir. Emellerin özü ve hülasası sadece intikamdır.⁵¹

⁴⁶ Rumeli Muhâcirin-i İslamiye Cemiyeti, *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulgar Vaşşetleri* 7.

⁴⁷ Fransız sosyalistlerinden Henry Nivet’in 27 Mart 1913’te tamamladığı ve Balkan Savaşları sırasında Türklere yapılan zulümleri ortaya koyduğu, Avrupalı devletlerin buna seyirci kalmasını eleştirdiği eserde komitacıların yaptığı zulümleri açıkça anlatır. Bülent Yıldırım, “Balkan Savaşları’nda Bulgar Ordusu ve Komitacıların Batı Trakya’daki Faaliyetleri”, *History Studies* 6/2 (February 2014), 151.

⁴⁸ Ömer Seyfettin, Balkanlardaki siyasi, etnik çatışmaları konu alan hikâyelerinde, 19. asırdan itibaren bu topraklarda yaşanan savaş ve çatışmaların halkı nasıl endişelendirdiğini sıklıkla tekrarlamıştır. Mehmet Güneş, “XX. Yüzyılın Başlarında Balkanlardaki Siyasi ve Etnik Çatışmaların Ömer Seyfettin’in Hikâyelerine Yansımaları”, *Türklük Bilimi Araştırmaları* 29 (Bahar 2011), 184.

⁴⁹ Rumeli Muhâcirin-i İslamiye Cemiyeti, *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulgar Vaşşetleri*, 8.

⁵⁰ Rumeli Muhâcirin-i İslamiye Cemiyeti, *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulgar Vaşşetleri*, 9.

⁵¹ Rumeli Muhâcirin-i İslamiye Cemiyeti, *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulgar Vaşşetleri*, 9.

3. Rumeli Vilâyetinde İcrâ Edilen Mezâlim

Bundan sonra “Rumeli Vilâyetinde İcrâ Edilen Mezâlim” başlığıyla bir metin yer alır. Burada da Avrupa’ya karşı sitemli ve öfkeli cümleler yer alır. Harbin başlangıcından beri Makedonya’da pek çok olumsuz şey yaşanmıştır. Tek kabahatleri Müslüman olmak olan insanlar çeşitli işken- celere maruz kalmışlar, diri diri yakılmışlar, yeni doğmuş bebekler güle- meden canilerin elinde boğulmuştur. Bunca zulme rağmen Avrupa olanı biteni görmemiş, görmek istememiştir:

“Makedonya’da, harbiñ bidâyetinden beri ‘ölüm, elindeki sefil kanlı orağ ile sayısız İslamlar biçti, parçaladı. Yegâne kabâhatlerini İslâm olmak teşkil eyleyen nice biçâreler, üzerlerine dökülen petrole ateş verilerek, diri diri, en cânhıraş feryâdlarla yandı; ne kadar ma’sûmlar, analarının kucağında, ilk tebessümünü bile izhâr edemedi, medeniyet cânilerinin kanlı, mü- levveş elleriyle boğuldu; ihtiyârlar şakallarıyla ağaçlara aşılırken, genç ve bedbaht zevleriñ, zavallı pederleriñ gözleri önünde zevceleriniñ, ye- tişmiş kızlarının ‘ırzları parçalandı. Ve Avrupa, felâketzedeleriñ feryâd-ı tazallümüyle birlikte semâya yükselen kan sütünlarını, kan kokusunu görmedi, görmek istemedi ve hâlâ da görmüyor...”⁵²

Bir sonraki paragrafta Allah’a seslenen cemiyet, yaldızlı bir rüya olan yirminci asrı sorgular ve onun vahşete dönüştüğünü belirtir. Avrupa, ken- di medeniyetine sadece arzın; yani yerin hayran olmasını istemiyor, aynı zamanda semalarında kendisine hayranlık beslemesini istiyor. Bu devir, vahşeti mezarından çıkarmış ve tarihe yeni bir dram sunmuştur. Ancak, zulüm de artık tahammül edilmez bir mertebeye gelmiştir. Makedonya’nın kanlı makberlerinden fıskıran gazap fiskiyesi, şimdi Akdeniz’de Adalar’a sirayet etmiş durumdadır. Yunanlar tarafından işgal edilen biçare adalar, çlgın bir katliam içinde, mazlumların âhıyla inlerken Avrupa ise sahte medeniyetinin bir köşesinde sessiz bir şekilde oturmayı yeğler. Belki de Sakız’ı yakan ateşi, çatlak ve soluk haçlarının önünde bir medeniyet ta- assubuyla kutsamaktadır.⁵³ Bu bölümde cani insanlığa seslenen cemiyet, insanlığın yüzünün yüceliğe yükselmesi gerekirken siyah bir leke hâline geldiğini, ruhun ise siyah bir cehenneme dönüştüğünü belirtir. İnsanlığın gözlerinden bir felaket ve kan manzumesi okunmaktadır.⁵⁴

⁵² Rumeli Muhâcirîn-i İslamiye Cemiyeti, *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulğar Vahşetleri*, 10.

⁵³ Rumeli Muhâcirîn-i İslamiye Cemiyeti, *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulğar Vahşetleri*, 11.

⁵⁴ Rumeli Muhâcirîn-i İslamiye Cemiyeti, *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulğar Vahşetleri*, 11.

4. Balkan Mezâlimi

“Balkan Mezâlimi” başlığı altında yazılanlarda ise Avrupa matbuatından bahsedilir. Cemiyetin belirttiğine göre, her ne kadar Avrupa matbuatının birçoğu Bulgar, Yunan ve Sırp⁵⁵ tarafından yapılan bu eziyetlere dikkat çekmeye çalışmışlarsa da boş yere şikâyetle bulunmuşlar ve büyük devletlerin dikkatini çekememişlerdir:

“Avrupa matbû’âtından birçoğu, Bulgar, Yunan ve Sırp çeteleriniñ işğâl edilen araziye icrâ eyledikleri mezâlim hakkında boş yere şikâyetle bulunmuşlar ve düvel-i mu’azzamanıñ nazar-ı dikkatini celb etmişlerdi. Silâhsız, müdâfa’asız kılan zavallı ahâli, bir gürûh hayduduñ hayvâncasına olan tecâvüzâtına ma’rûz kalmışlardır.”⁵⁶

Cemiyet, Roma’dan kendisine gönderilen bir telgrafın içeriğini paylaşır. Telgrafta belirtildiğine göre, Almanya’nın yarı resmî bir gazetesi bile İslam ahalisine⁵⁷ yapılan bu mezâlimi şikâyet etmektedir. Roma’dan bu telgrafı yazan kişi okuduğu bir mektuptan da bahseder. Mektup, Balkanlarda⁵⁸ siyasetle ilgili görev yapan bir ecnebiden gelmiştir. Bu mektup da her şeyi gözler önüne sermektedir.⁵⁹

Bilindiği üzere Balkan Savaşları, Balkan devletleri arasındaki ittifağın tamamlanmasından iki gün sonra, 8 Ekim 1912’de Karadağ’ın Türk topraklarına saldırmasıyla başlamıştır.⁶⁰ Hemen ardından Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan da Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etmişlerdir. Ce-

⁵⁵ Bağımsız bir Yunan devleti kurulmadan önce, Balkanlardaki ilk kıpırdanış Sırp isyanı ile olmuştur. Çelik, “Osmanlının Zor Yıllarında Rumeli Göçmenlerinin Türk Basınındaki Sesi ‘Muhâcîr’ Gazetesi (1909-1910)”, 405.

⁵⁶ Rumeli Muhâcîrîn-i İslamiye Cemiyeti, *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulgar Vahşetleri*, 11-12.

⁵⁷ İslam ahalisine karşı gerçekleştirilen katliam ve cinayetlerin müsebbipleri arasında Ermeniler de vardır. Antranik Ozanyan ve çetesi, Rumeli’de aciz Müslüman kadın ve çocukları boğazlamışlardır. Balkan Savaşı’nda kan dökücü Bulgar ihtilalcileri arasında bu Ermeni çetesi de yer almaktadır: “Varna Şehbendirliğinden Dâhiliye Nezareti’ne 24 Nisan 1914 tarihinde ‘gizli’ ibaresiyle gönderilen bir raporda da o sırada Varna’da ikamet eden Antranik hakkında önemli bilgiler verilmekte ve Antranik’in Balkan savaşında İslam ahalisine karşı gerçekleştirdiği katliam ve cinayetlerle kan dökücü Bulgar ihtilalcileri arasında öne çıktığı ifade edilmektedir. Varna Şehbenderi Selim Bey Antranik hakkında aynen şu ifadeleri kullanmıştır: ‘Muharebe-i ahîrede ahali-yi islamiye’ye karşı ikâ eylemiş olduğu mezâlim ve cinayât-ı müdhîşesiyle en hûn-rîz Bulgar ihtilalcileri miyânında temeyyüz etmişti.’ ‘Bülent Yıldırım, *Bulgaristan’daki Ermeni Komitelerinin Osmanlı Devleti Aleyhine Faaliyetleri* (1890-1918)” (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2014), 133.

⁵⁸ Balkanlarda, Osmanlı Devleti’nin egemenliği 1356’da Gelibolu Yarımadası’na asker çıkılmasıyla başlamıştır. Gülay Özgür, *Balkan Savaşları ve Sonrasında Bulgaristan ve Osmanlı Devleti Arasında Nüfus Göçü* (İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2008), 1.

⁵⁹ Rumeli Muhâcîrîn-i İslamiye Cemiyeti, *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulgar Vahşetleri*, 13.

⁶⁰ İlker Alp, “Balkan Harbi ve Bulgar Mezâlimi ile İlgili Edirne Müzesinde Birkaç Bulunan Hatıra”, *Türk Dünyası Tarih Dergisi* 5 (Mayıs 1987), 51.

miyetin belirttiğine göre, işte bu Balkan Savaşları⁶¹ hakkında Almanca bir kitap yayımlanmıştır. Doktor Esazet Jack tarafından kaleme alınan bu kitap, Türkiye'nin geleceğinden ve Asya'daki Alman siyasetinden bahseder. Cemiyet, bu kitabı okuyucularına tanıtmak ister, ancak kitabın özellikle mezâlim yönüne değinmek arzusundadır.

“Kâriiler, aşağıda şihhatine inanılamayacak ba'zı iş'ârâta teşadüf edeceklerdir. Faķaķ iş'ârât-ı mezkûreniñ şihhatinden kaç'ıyyen şüphe edilemez. Doktor Jack bu eserinde ba'zıları resmî ve bi'araf zevât tarafından imzâlanmış ve aşılları şâhib-i eser nezdinde maħfûz bulunan birçok veşâik neşr etmektedir. Doktor Jack, ba'zı imzâ şâhipleriniñ ismini, kendileriniñ henüz Balkan meydân ĥarbinde bulunmalarından dolayı i'lân eylemeyi şimdilik münâsib görememekte ve faķaķ ileride ĥin-i ĥâcette bunları da neşr edebileceğini va'd eylemektedir. Mûmaileyh, eserinde bahş etmekte olduđu mezâlimin elde mevcûd olan fotoğrafiye resimleriyle işbat edilebileceğini beyân eylemektedir.”⁶²

Doktor Jack'in ifadesine göre, Müslüman Türkler, Avrupa'da buldukları beş yüz sene zarfında, bugün Balkanlıların yaptıklarını yapmışlardır. Balkan müttefiklerinin ise şu üç ay zarfında katlettiği insanların haddi hesabı yoktur. Kitaba göre, mezâlimin merkezi Selanik'tir. Orada bulunan bir Alman doktoru, bizzat müşahede ettiği şeyleri Doktor Jack'e anlatmıştır. Alman doktoruna göre Hristiyanlığın merhamet tim-sali olan haç, Bulgar ve Yunanların elinde kan ve çamur ile kirletilmiştir. Yüzlerce Bulgar ve Yunan askeri, gece gündüz Müslüman ve Musevi hanelerine hücum ederek ellerine geçirdikleri şeyleri çalmışlardır.⁶³ Kadın

⁶¹ Birinci Balkan Savaşı, 30 Mayıs 1913'te Osmanlı Devleti ile Yunanistan hariç diğer Balkan ülkeleri arasında imzalanan antlaşma ile son bulmuştur. Ali Fuat Öreñç, “İngiliz Belgelerinde Balkan Harbi Edirne Kuşatması 1912-1913”, *Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi* 2/4 (Temmuz 2012), 74.

⁶² Rumeli Muhâcirîn-i İslamiye Cemiyeti, *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulgar Vaĥşetleri*, 14.

⁶³ Yunan askerlerinin yaptıkları bu zulümler edebiyata da yansımış ve çeşitli hikâyelerde işlenmiştir: “Türklerin maruz kaldığı her türlü kötülüğün hikâyelerde kimi zaman en ince ayrıntısına kadar anlatıldığı kimi zaman da ayrıntılara inilmeden kısaca bahsinin geçtiği söylenebilir. Yaşanan zulüm ve zorunlu göçün, birbirinden ayrı olarak ele alınabilecek olgular olarak görülse de, çoğu zaman hikâyelerde iç içe geçmiş olduğu görülür. Gazzeli Cemal'e ait olan Kanlı Sahifeler isimli hikâye, bir Yunanlı zabitanın hatıra defteri olarak kaleme alınmıştır. Bu Yunanlı zabitan tam bir Türk düşmandır. Önceleri ticaret ile uğraşırken daha sonra orduya katılmıştır ve cephe gerisinde türlü şekillerle Türkleri öldürmekten, onlara acı çektirmekten zevk almaktadır. Ellerine düşen esir zabitanları öldürür, her gün bir uzvunu kesmek suretiyle işkence eder, onlarca neferi bataklığa atıp onların boğulmalarını izler. Türkleri öldürürken onların en zeki, en fatın olanlarını seçmeye gayret eder. Bu yolla ‘Türkiye zulmet-i cehl içinde kendi kendine munkarız olur. Onun enkazından büyük Bizans doğar’ der.” Abide Doğan - Nurtaç Ergün, “Balkan Savaşlarının Türk Hikâyesine Yansımaları”, *Türklük Bilimi Araştırmaları* 38 (Güz 2015), 73.

ve kızların ırzlarına sataştıktan sonra erkek, kadın ve çocukları katletmiş; valideleri bağlayarak onların gözlerinin önünde evlatlarının ırzlarına geçmişlerdir. Kimi ecnebiler, kadınların feryatlarına koşmak istemişlerse de evlere girmelerine izin verilmemiştir. Üstelik bu mezâlîme Yunan su-bayları da iştirak etmişlerdir:

“Bu müddet zarfında Selanik’te altmış, yetmiş biñ Yunan ve Bulgar as-keri bulunmakta idi. Bunlara şehir önünde bulunan yirmi biñ kişilik di-ğer bir orduyu da ‘ilâve edecek olursanız, askerler tarafından ikâ’ edilen vahşetlerin de derecesini derhâl anlarsınız. Selanik şehrine yakın bulunan bir kıyede bütün İslâm erkek, çocuk ve ihtiyâr kadınları itlâf edilerek yalnız genç kadın ve kızlar sağ bırakılmıştır. Bunları yapanlar, Bulgarlardır. Rumların ‘Çocukları niçin öldürüyorsunuz?’ sorusuna Bulgarlar ‘Yarın on-lar da büyüyecek değiller mi?’ cevâbını vermişlerdir. ‘Yirminci ‘aşrın ehl-i şalib muhârebesi bu mudur? Bundan her Hristiyan’ın utanmaktan kızarması lâzımdır.’”⁶⁴

Bruno ismindeki bir Alman papazının Doktor Jak’e gönderdiği mek-tupta ise şehrin yanı sıra köylerde de durumun vahim olduğu yazılıdır. Bulgarlar, köyleri yakarak binlerce Müslüman’ı katletmişlerdir. Bulgar çeteleri⁶⁵, ayrıntılı bir şekilde anlatılamayacak kadar vahşetler icra et-mektedirler. Bu vahşetler, dehşet verecek niteliktedir. Bu Alman’ın tarif ettiğine göre, bunları görenler kendilerini 17. yüzyılda Orta Avrupa’da geçen Otuz Yıl Savaşları’nda zannedebilirler. Aslında, her tarafta aynı muameleler vardır; yani erkek ve ihtiyarlar katledilmekte, kadın ve kız-ların ise ırzlarına geçilmektedir. Siroz; yani Serez şehri, Bulgar eşkıyası tarafından muharebesiz işgal edilmiştir. İşgalin ardından ise eşkıya yağ-malamaya başlamıştır. Şehir sokaklarından birinde, bir Bulgar askeri meçhul bir kişi tarafından öldürülünce bunun intikamını almak için Bul-garlar derhal Türklere taarruzda bulunmuşlardır. Yedi saat zarfında bir-çok Müslüman katledilmiştir. “Balar” isimli bir köyde ise on üç yaşına ka-dar olan insanlar katledilmiş, kadınların ırzlarına geçilmiştir. Sadece bu köyde katledilen Müslüman sayısı, beş yüz kişiye ulaşmıştır. Bu köydeki haneler soyulduktan sonra, büyük bir kısmı yakılmıştır. “Petroya” namın-

⁶⁴ Rumeli Muhâcîrîn-i İslamiye Cemiyeti, *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulgar Vahşetleri*, 16.

⁶⁵ Osmanlı ordusunun geri çekilmesiyle birlikte sadece Edirne direnmeyi sürdürmüş, Edirne merkez mahalleleri dışındaki tüm köyler ve kazalar işgale uğramıştır. Bülent Yıldırım, “Bal-kan Savaşları Sırasında Havsa ve Çevresindeki Yerli Rumların Türklere Yönelik Saldırıları”, *Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi* 17/2 (Aralık 2015), 208.

daki köyde ise iki genç kıza validelerinin gözü önünde tecavüz edilmiştir. Bu vahşete daha fazla dayanamayan validelerden biri ise tüfeği alıp ateş etmiştir. Bu yoldaki bir hareket, zalimler için bir bahane teşkil etmiş ve köydeki bütün kadın ve kızlar bir kahvehaneye hapsedilerek yakılmışlardır. “Zavallı”ların tamamı bu kahvehanede yanarak ölmüşlerdir. Alman papazının mektubu şu şekilde sona ermektedir:

“İki komitacı ve bir Bulgar zâbihi Kılış eşrafından Mehmet nâmında bir zatın 12 ve 10 yaşlarında bulunan iki kerîmesiniñ ‘ırzına tecavüz eylemişlerdir. Kılış’tan dört sâ’atlik bir mesâfede bulunan Korçuneve nâmındaki İslâm karyesinde bütün erkek, kadın ve çocuklar Dunçof çetesi tarafından katl edilmişlerdir. Mezkur karye ahâlisinden yalnız 20 kadar genç kıza sağ bırakarak cebren Hristiyan yapmışlardır. Zavallı kızlardan biri bu huşustaki teklifi kahramanâne bu şürette reddelediğinden derhâl şehîd edilmiştir. Kılış’tan iki sâ’atlik bir mesâfede bulunan Eşekli nâm İslâm karyesinde erkek, kadın ve çocukların kâffesini itlâf etmişlerdir. Yalnız on üç genç kızın ‘ırzına tecavüz ettikten sonra zavallıları diri diri defn etmişlerdir. İlaâhirin... Her yerde bu gibi vahşetler tekerrür etmiştir.”⁶⁶

Bulgarların yaptıkları o kadar çizmeyi aşmıştır ki müttefikleri Yunanlar bile kendi gazetelerinde onları tenkit etmeye başlamışlardır. Öyle ki Selanik’te neşredilen Rumca Makedonya gazetesi, Bulgar çetelerinin⁶⁷ yaptıklarını medeni cinayet olarak göstermiştir. Ancak, Bulgarlar tarafından Bulgarca neşredilen bir başka gazetede bu ithama karşılık verilmiş ve bütün bunların normal şeyler olduğu vurgulanmaya çalışılmıştır:

“Makedonya gazetesi tarafından nakl olunan veķâyî bilħaşşa Türkler ‘aleyhinde icrâ edilen ba’zı if’âle dâirdir. Hâlbuki bundan ta’accüb edilecek ne var? Bulgaristan Türkiye ile ħarb ediyor; Türkler, ħasbe’l-vażife muķâbele ettikleri cihetle, Bulgar ‘askeri veya çeteleri tarafından itlâf ediliyor. Muħâlifleriñ imħâsı için bundan başka vesâ’it isti’mâli bilinmez. İşte bu sebeble (Makedonya) tarafından nakl edilen veķâyî’iñ bir kısmı cerâim olmayıp ħâl-i ħarbde ħayr-ı kâbil ictinâb bir müdâfa’a-i meşrû’adan ‘ibârettir.”⁶⁸

Yeni Asır gazetesi, Ustrumca kazasının savcısı tarafından gazeteye

⁶⁶ Rumeli Muhâcirîn-i İslamiye Cemiyeti, *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulgar Vahşetleri*, 18,

⁶⁷ Bulgaristan’da bazılarının başında Bulgar subaylarının yer aldığı silahlı çeteler oluşturularak Makedonya ve Edirne vilayetlerine gönderilmiştir. Suzan Ertürk, “I. Balkan Savaşı’nda Bulgar Ordusundaki Anadolu Ermenileri”, *Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi* 12/2 (Kış 2012), 122.

⁶⁸ Rumeli Muhâcirîn-i İslamiye Cemiyeti, *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulgar Vahşetleri*, 19-20.

gönderdiği bir vesikayı da delil olmak üzere yayımlamıştır. Bu vesikaya göre, 22 Ekim 1912 tarihinde Osmanlı askeri kasabayı terk etmiştir. Savcı Midhat Bey tarafından 450 Hristiyan hapisneden çıkarılmıştır ve Hristiyan ahali son derece muhafaza edilmiştir. Savcının bu muamelesi nedeniyle Hristiyanların da aynı şekilde Müslümanlara davranacağı zannı oluşmuştur. Osmanlı askerinin ayrılmasından sonra, Bulgar ve Sırp askerleri kasabaya dâhil olmuştur. Sonrasını ise savcı şöyle anlatır:

“Kaşabayı kumandana teslim ettiğimizde kumandan Miţof tarafından İslâmların cân ve nâmus ve mallarının muhâfaza edileceği nâmus-ı ‘askeri üzerine va‘ad edildi. Bulgar ‘askerinin iķâmet ettiği 48 sâ‘at zarfında yalnız İslâmlardan on bir şahış katl ve yirmi hânenin eşyası yağma olundu. Kâtiller ahâli ve eşkıya olup hırsızlar arasında Bulgar ‘askeri de bulunuyordu.”⁶⁹

Bütün bunların üstüne cemiyet, İslâm âlemine haykırma gereği duyar. İslam âleminin bulunduğu uykudan uyanması gerektiğini, böyle giderse “alçak, deni” katillerin bizi perişan edeceğini belirtir. Ardından Dedeagaç ve Ortahisar’ındaki mezâlim hakkında okuyucularını bilgilendirmeye başlar. Belgelenmiş bir kaynaktan alınan malumata göre, Dedeagaç’ta altı yüz veya yedi yüz Osmanlı askeri mevcuttu. Yüz yedi kadar Bulgar komitacısı şehrin dâhiline nüfuz etmişler ve başarılı bir kuvvetin geldiğini zannettirmişlerdir. Bunun üzerine Osmanlı askeri şehri tahliye etmiştir. Bir caminin içine sığınmış olan üç yüz kadın ve çocuk, caminin içinde yakılmıştır. Sadece, sokaklardaki ölümlerin miktarı dört yüze ulaşmıştır. Avrethisarı’nda ise daha müthiş şeyler yapılmıştır:

“Avrethişarı’nda daha müdhîş şeyler yapıldı. Çınar kaşabasında birkaç yüz kadar eşhâşın şaklanmış olduğu câmi‘ ihrâk edilmiş ve altmış kişi itlâf olunmuştur. Kerküt kaşabasında dahi ‘aynı ahvâl vukû’ bulmuştur. Ahâlinin bir kısmı cânlı olarak ihrâk ve yalnız elli kadar güzel Türk kıızı tevkîf edilmiştir. Virlanda’da on sekiz kişi öldürülmüş ve ba‘de ahâli pazarda cem‘ edilerek ya bomba ile ölmeleri veyâhut Hristiyan olmaları teklif edilmiştir.”⁷⁰

Ancak onlar Hristiyan olmayı kabul etmemişler ve katledilmeden önce kendilerine dört gün müddet verilmiştir. Bunların akıbetinin ne olduğu bilinmemektedir. Müslümanlar, cami içinde toplanmaya mecbur edilmiş-

⁶⁹ Rumeli Muhâcirîn-i İslamiye Cemiyeti, *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulgar Vağşetleri*, 21,

⁷⁰ Rumeli Muhâcirîn-i İslamiye Cemiyeti, *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulgar Vağşetleri*, 24.

ler ve içlerinden on dokuzu iplerle bağlanarak Vardar Nehri'ne sürüklenmiş, tüfek ve bıçak darbesiyle öldürülmüşlerdir. Bulgar askerlerinin hareketleri ve aldatmaları haber alındığı zaman, birkaç asır evveline dönülmüş zannolunmaktadır.

4 Aralık 1912 tarihli bir mektuba göre, Ustrumca'ya yakın Radoyeşte'de, Bulgarlar tarafından taarruz yapılmayacağına inanıp orada kalanların başına gelenler anlatılır. Oradaki iki yüze yakın Müslüman önce camiye hapsedilmiş sonra katledilmiş; Müslüman dükkân ve haneleri de yağmalanmıştır. Radoyeşte'de bulunan mektubun sahibi oradaki bütün erkeklerin katledildiğinden bahseder.⁷¹

Bir taraftan katliamlar için cesaretlendirme yoluna gidilirken diğer taraftan Müslümanlar İslam dininden çıkartılarak başka dine geçirilmeye çalışılmaktadır. Bir mollanın o sırada vefat eden beş yaşındaki çocuğunun cenazesine yapılan muamele her şeyi gözler önüne serer. Bu cenaze ne yazık ki üç gün boyunca evde kalır ve Müslüman mezarlığına götürülmek istendiğinde de Hristiyanlar tarafından derhal müdahale edilir. Papazlar bir ruhani ayinle cenazeyi kaldırmış ve Hristiyanlaştırmada ısrar edilmiştir. Bütün bunlar Doyran'da meydana gelmiştir. Boşnaklar bu zulümden ancak Hristiyanlık dinini kabul ederek kurtulabilmişlerdir. Aslında Bulgarların katliamdan maksatları tamamen araziye ele geçirmektir. Buna rağmen, nedense hicret etmek isteyenlere de engel olmaya çalışırlar. Bulgar askerinin ve komitacıların sevki altında yüzleri, vücutları açıkta kalan Müslüman kadınlar, bunu bir nebze telafi etmek için sevk sırasında yüzlerine, vücutlarına çamur sürmeyi istemişlerdir. Böylelikle namuslarını muhafaza etmeye çalışmak istemişler, ancak başarılı olamamışlardır.⁷² Kadınlara yapılan bu muameleye Bulgarlar arasından da tepkiler gelir. Mektup sahibinin Bulgar bir arkadaşı, çarşaf ve başörtüleri alınmış kadınlara yapılan bu muameleyi eleştirmektedir:

“Bulgarlardan Selanik'te görüştüğüm bir dostum bendeñize 'Azizim Siroz'dan sevk edilen kadınları gördüm. Çarşaf ve başörtüleri alınmış ayakları çıplak idi. Vaşsi olan muhâfızlar ise aklıktan soğuktan yürümeye mecâli olmayan bu zavallıları tüfek dipçikleriyle yürümeye icbâr ediyordu. Kadınlara yapılan bu mu'âmele-i vaşşiyâne bizim Bulgar milletini eñ ziyâde lekedâr edecektir.' diye söylemekten kendini alamadı.”⁷³

⁷¹ Rumeli Muhâcirîn-i İslamiye Cemiyeti, *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulgar Vaşsetleri* 28.

⁷² Rumeli Muhâcirîn-i İslamiye Cemiyeti, *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulgar Vaşsetleri*, 35.

⁷³ Rumeli Muhâcirîn-i İslamiye Cemiyeti, *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulgar Vaşsetleri*, 35.

Kıscası, mektup sahibine göre Makedonya o kadar zulüm altında kalmıştır ki elli sene boyunca sefalet içinde hayatını geçirmeye mecbur olacaktı.

Kitapta anlatıldığına göre, Petrova mevkiinde kendi gözü önünde kızının namusuna taarruz edildiğini gören ve buna tahammül edemeyen bir anne, eline geçirdiği tüfekle Bulgarlar üzerine ateş etmeye başlamıştır.⁷⁴ Karadağ'daki kadın ve kızlar da aynı şekilde cami içinde diri diri yakılmışlardır. Müttefik devletlerin "kurtarıcı" ordularına maruz kalan her yerde bu vahşetler yaşanmıştır. Osmaniyeye kasabasında ise Hristiyanlığı öğrenerek kabul edenlerden başka kimse kalmamıştır. Hepsinin eşyası da alınmıştır. Bu kaza dâhilindeki Boşnak muhâcirleri mecburen Hristiyanlığı kabul ettiklerinden katledilmekten kurtulmuşlardır.

Sırpın yaptıkları ise apayrı vaziyettir. Sırp, Arnavutluk'ta katliamlar yapmışlar, binlerce günahsız öldürmüşlerdir. Birçok Arnavut köyü⁷⁵ ise Sırp tarafından yakılmıştır.⁷⁶ Sırp, konsoloshaneye de girmişler ve oraya sığınan Arnavut ailelerini⁷⁷ vahşi bir surette katletmişlerdir. Yaralı olanları ise yatakta öldürmüşlerdir. Katledilenler arasında kadın ve çocuklar da vardır. Sırp içerisindedir o kadar vahşileşmiş olanlar vardır ki katledilmiş kadınlara tecavüz edenlere rastlanır. Derenova'da yaşananlar ise apayrı seviyededir:

"Derenova sekencesinin cümlesi boğazlattırılmıştır. (Derenova) ile (Yalı-kora) mevki'i arasında müteselsil birçok metfenlere teşâdüf edilmiştir. Mezkûr metfenlerde birçok işkencelerden sonra nimmürde bir hâlde yarıya kadar toprağa gömülmüş insân kafaları müşâhede olunuyordu."⁷⁸

Bulgar sınırından geçen çeteler, buralarda yağma ve tahribe başlamışlardır. Pomakların yarından fazlası bu vahşi canavarlar tarafından öldürül-

⁷⁴ Rumeli Muhâcirin-i İslamiye Cemiyeti, *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulgar Vahşetleri*, 37.

⁷⁵ Fevzi Çakmak, Batı Rumeli'nin en kuvvetli Müslümanları Arnavutların milliyet ve medenileşme siyasetlerinin iyi yönetilmediğini bu yüzden kimi zaman aleyhimize birleştiklerini söylemiştir: "Müslüman Boşnaklar ve Arnavutlarla, Hristiyan unsurlara karşı takip edilmesinden gereken siyaset ne olmalıydı? Devlete dost ve yardımcı olan Müslümanlarla, tarafsız Hristiyanları yanıma çekmek, siyasi emeller güden Rum, Bulgar, Sırp unsurlarını sıkı bir kontrola tâbi tutmak ve aralarında anlaşmalarına engel olmak gerekirken, tamamen tersi bir yöntem izlenmişti." Fevzi Çakmak, *Batı Rumeli'yi Nasıl Kaybettik?* haz. Ahmet Tetik (İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2011), 3.

⁷⁶ Rumeli Muhâcirin-i İslamiye Cemiyeti, *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulgar Vahşetleri*, 38.

⁷⁷ Arnavutlar, Türklerin baskıncı olmayan idarecilikleri sayesinde İslam dinine kolaylıkla girmişlerdir. Sezer Arslan, *Balkan Savaşları Sonrasında Rumeli'den Türk Göçleri ve Osmanlı Devleti'nde İskânları* (Edirne: Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2008), 5.

⁷⁸ Rumeli Muhâcirin-i İslamiye Cemiyeti, *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulgar Vahşetleri* 40.

müştür. Diğerleri ise Hristiyanlığı kabule mecbur kalmışlardır. Kavala'da ise Rum palikaryaları insanlara eziyet ederler. Bir kadını, kasatura ile memelerini göğsünden kesmek suretiyle öldürmüşlerdir. Sekiz aylık yavrusunu ise süngülere takarak parça parça etmişlerdir. Kavala'da "vahşi Bulgarlar" zavallı Türk annelerinin gözleri önünde çocukları süngü ile öldürmüşlerdir.⁷⁹ Bütün bu bilgileri cemiyetin kitabında sadece yazılı olarak görmeyiz. Cemiyet, kitapta çeşitli görseller de paylaşmıştır. Bunlardan biri, Kavala'da gözleri oyulup dudakları ve burnu kesilen bir Müslüman'a aittir.

(Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulgar Vağşetleri 1913, 43)

Halil ismindeki bu şahıs, dudakları ve burnu kesilerek öldürülmüştür.⁸⁰ Kavala'da 19 Kasım'ın Çarşamba gecesi Bulgarlar ile Rumlar, Türk ve Müslüman olmaktan başka bir kabahati olmayan yüz beş kişiyi katletmişler,⁸¹ işkence yapmaktan büyük "adeta hayvanî" bir zevk almışlardır.⁸²

Cemiyetin yayımladığı mektuplardan biri de Kavala'da bulunan bir kadının Avusturya'daki biraderine gönderdiği mektuptur. Mektuptaki bilgiler şu şekildedir:

"Erkek, kadın ve çocuk olarak yalnız Kavala şehrinde katl edilenlerin 'adedi yüz on beş kişiye bâliğ olmuştur. Siroz kaçabası İslamları, kendilerini müdâfa'aya teşebbüs etmişler ve bu eşnâda iki Bulgar neferini öl-

⁷⁹ Ahmet Maranki, *Balkan Mezâlimi*, 216.

⁸⁰ Rumeli Muhâcirîn-i İslamiye Cemiyeti, *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulgar Vağşetleri*, 44.

⁸¹ İlker Alp, *Belge ve Fotoğraflarla Bulgar Mezâlimi (1877-1989)*, 122.

⁸² Maranki, *Balkan Mezâlimi*, 229.

dürmüşlerdir. Bunuñ üzerine Bulgar zâbîti, ‘askerlerine Türklere karşı istedikleri gibi mu‘âmele icrâsı için yirmi dört sâ‘at bir vakit vermiştir. Böyle bir emri işiten vahşiler, yirmi dört sâ‘at zarfında biñ iki yüz, diğerk bir rivâyete göre biñ dokuz yüz Müslümân katli eylemişlerdir.’⁸³

Pravişte ise Rum katliamlarının olduğı bir başka beldedir. Burada Rumlar,⁸⁴ Müslümanları dövmüşler ve mallarına el koymuşlardır. Drama’da arabacılık yapan Salih Ağa ismindeki bir kişi ise cemiyete gelerek Kavala ile Drama arasında kalan Doksad kasabasında yaşananları ağlayarak anlatmıştır. Cemiyete verdiği bilgiye göre, Bulgar askerleri bu kasabadaki ahaliyi esir aldıktan sonra ormanda şehit etmişlerdir. Eşraftan sekiz kişiyi ipe bağlayarak “Poyran” isimli dere kenarına götürmüşler, orada kurşuna dizmişlerdir. Cemiyet, bu noktada yine haykırmaktan kendini alamaz. Uyan, İslamiyet artık uyan diyen cemiyet, bu yapılanlara isyan eder. Aşağıdaki kasabanın adı Doksad’dır ve balta ile başları dört parçaya ayrılan Müslümanların şehit edilşinin resmi de cemiyet kitabında yerini almıştır.

(Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulgar Vahşetleri , 1913, 47)

Bulgarların, Drama’da yaptıkları yine bir mektupla cemiyete bildirilmiştir. Vahşilerin Drama’ya girer girmez yaptıkları ilk şey mevcut iki camiye kiliseye çevirmektir.⁸⁵ Bulgar askerleri her Müslüman’ın hanesine

⁸³ Rumeli Muhâcirin-i İslamiye Cemiyeti *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulgar Vahşetleri* , 44.

⁸⁴ Rumların, Osmanlı Devleti içerisinde diğerk gayrimüslim topluluklara göre daha özel bir durumları vardır. İsmet Binark, “Sunuş”, *Arşiv Belgelerine Göre Balkanlar’da ve Anadolu’da Yunan Mezâlimi I Balkanlar’da Yunan Mezâlimi* (Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1995), xv.

⁸⁵ Rumeli Muhâcirin-i İslamiye Cemiyeti, *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulgar Vahşetleri* , 48.

zorla giriyor ve erkeklerle çocukları katlediyordur. Kadınlar ise namuslarını muhafazaya teşebbüs ettiklerinde, zalim işkencelere maruz kalırlar. Drama’da hamile bir kadının başına gelenler ise içler acısıdır. Kendini müdafaa etmeye çalışan bir kadın, zalimce şehit edilir. Asker, zavallı kadının önce memelerini kesmiş sonra ise karnını kılıcıyla yararak onu öldürmüştür. Kadın, hamile olduğu için Bulgar askeri ikili bir cinayet işlemiş durumundadır. Bu katlin de resmini yayımlama ihtiyacı duyan cemiyet, kahraman valideyi ve yavrusunu şöyle resmetmiştir:

(Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulğar Vağşetleri , 1913, 49)

Bulgarlar, Drama’da sadece Türklere eziyet etmemiş, Musevilere de çeşitli zulümlerde bulunmuşlardır. Özellikle zengin Musevilerin paralarını almışlardır:

“Drama’da Bulgarlar, Türkler hakkında birçok vağşetler icrâsından sonra zengin Müsevilere hücum ederek onlara altı gün ezâ ve cefâ etmişler ve bu sâyede on bir biñ lira elde etmişlerdir. Bulğar muhlişlerinin (!) ne mâhiyette adamlar olduklarını artık Rumlar dañi anlamışlardır.”⁸⁶

Arnavutluk’un işgali sırasında Sırpların yaptıkları ise cemiyete göre gerçekten şimdiye kadar görülmemiş şeylerdendir. Cemiyet, Bulgar mezâlimi hakkında mektuplar aldığı gibi Sırpların yaptıkları hakkında da çeşitli mektuplar almaktadır. Mektuba göre, Üsküp şehri ve civarı bu mezâlimin şahidi olmuştur. Sırp askerleri ve çeteleri bir ay boyunca Arnavutları takip etmişlerdir ve onların köylerini yakmışlardır. Mektuptaki diğer ifadeler ise şöyledir:

⁸⁶ Rumeli Muhâcirin-i İslamiye Cemiyeti, Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulğar Vağşetleri , 50.

“Üsküp’ün kırbunda bulunan beş köy, tamâmiyle tahrip edilmiş ve oralarda Arnavutlar da, Şırlara karşı müsellağan müdâfa‘a etmedikleri hâlde ahâlisi katıl edilmiştir. Üsküp Çalesi’niñ arkasında, mezâlimiñ kırbânı olanlarıñ, yüzlerce cesetleri görülmektedir. Üsküp civârında vâki’ (Vistalavoda) nâm maħalde 80 maħtul Arnavut’uñ cesedini gördüm. Arkadaşlarımdan birisi Üsküp Hâstahânesi’ni ziyâret eylediği zamân 132 Arnavut mecrûhu gördü. Mûmaileyh ertesi günü mecruħından ancak sekseni ve daha ertesi günü ise yalnız otuzu kaldığını müşâhede etmiştir. Mecrûħ Arnavutlara edilen mu‘âmele, insâniyet ile istihzâ edildiğini göstermek için yapılmış gibidir. Şırlar, mecrûħ Arnavutlara ekseriyâ yiyecek, içecek vermedikleri için, zavallılar, açlıktan ve şusuzluğtan helâk olmuşlardır. Şırlar, henüz ikmâl-i enfâs etmemiş olan, pek çok Arnavut mecrûhiyyetini Vardar Nehri’ne atmışlardır. Şırlar bu kıabil mecrûħinden her gün yirmi, otuzunu nehre atmaktadır.”⁸⁷

Sırp komitacıları ise kaldıkları otellerde yaptıklarını birbirlerine anlatmaktadırlar. Hatta bir gün, sokakta gezen silahsız iki Arnavut’u katletmişlerdir. Buna rağmen, Sırp hükûmeti onları tutuklamamıştır. Üsküp’te Arnavut cesetleri ile ağzına kadar dolu otuz sekiz hendek vardır. Cemiyet, Sırplardan bahsederken “alçak” sıfatını kullanma gereği duyar ve onların canavarca yaptıkları hareketleri ise anlatmakla yetinmez, aynı zamanda resimlerle de gösterir. Resimlerden birinde katliamdan sonra şehit ve yaralıların nasıl Vardar Nehri’ne atıldıkları gösterilmektedir:

(Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulğar Vahşetleri , 1913, 53)

⁸⁷ Rumeli Muhâcîrîn-i İslâmiye Cemiyeti, Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulğar Vahşetleri , 51-52.

Cemiyete mektup yazanlardan biri, Sırpça bildiği için mezâlîm sırasında Sırp zannedilmiş; bu yüzden, bir gün bir Sırp askeri ona Komando köylerine nasıl hücum ettiklerini şöyle anlatmıştır:

“Firâra muvaffak olamayan ahâlden birçoğu, damları içine ihtifâ etmişlerdi. Biz bunları bildiğimiz için, hâneleri ihırâk ediyorduk, buldukları mahalleriñ ihırâk edilmekte olduğunu gören ahâli, gizlendikleri deliklerden çıkarlardı. O vakit onları hâne kapıları önünde kurşunla itlâf ediyorduk. Yalnız çocuklar üzerine kurşun atmayaarak, bunları kaşaturlar ile katl ettik. Beyaz bir bayrağı hâmil olan bir hâneden bir el silâh atıldığı için, bütün karyeyi ihırâk eyledik.”⁸⁸

Bu mezâlîme yalnız askerler değil, subaylar da iştirak etmişlerdir. Gus-tevar ahâlisi Sırp kumandanına iki yüz lira vererek öldürölmekten kurtulmuştur. Bu yüzden sadece orada altı Arnavut katledilmiştir. Ferizvik'te ise Arnavutlar Sırlara silahla karşı koymuşlardır. Burada yirmi dört saat muharebe edilmiştir. Kocası Sırlar tarafından katledilen bir Arnavut kadını, kocasının silahını alarak beş Sırp öldürmüş sonra da katledilmiştir. Ferizvik muharebesinde bin iki yüz Arnavut şehit düşmüştür. Şehirde, ahâlden bir fert bile kalmamıştır. Kasabada on yaşını aşan yalnız üç kişi kalmıştır. Kilan'da Arnavutlar, kendilerini müdafaa etmedikleri halde kılıçtan geçirilmişlerdir. Burada yalnız birkaç kişi hayatta kalabilmiştir. Bunlar ise olanları hikâyeye etmişlerdir. Deskovaç köyünde ise Sırlar, tesadüf ettikleri sekiz Müslüman Arnavut'u hemen kurşuna dizmişlerdir.

Perzerin (Prizren) kasabasında, Sırların şehre girmeleri engellenmediği halde pek çok kan dökölmüştür. Piriştine'den sonra en çok harap olan kasaba, Perzerin'dir (Prizren). Burada Sırp çeteleri pek çok zulümde bulunmuşlardır. Çeteler, evlere zorla girerek ellerine geçeni gasp etmişlerdir. Daha sonra kadınlara tecavüz etmişlerdir. Katledilenler ise günlerce defnedilmemiştir. Tecavüzler, gece gündüz devam etmiş; Sırların kasabaya girdikleri gün dört yüz kadar Arnavut katledilmiştir. Bütün bu kötü haberlerden sonra cemiyet Avrupa için şu yorumu yapma gereği duyar:

“İşte Avrupa bunları görüp tedkik etsin. Eğer Avrupa'da 'adâleti düşünen insânlar varsa, onlar, bizim fikrimizi iltizâm ederek, hemen teşebbüs-i insâniyetkârânede bulunmasını talep edeceklerdir.”⁸⁹

Sonra Rumların yaptığı vahşetleri anlatan cemiyet, bunları madde

⁸⁸ Rumeli Muhâcirîn-i İslamiye Cemiyeti, *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlîmi ve Bulgar Vahşetleri*, 54.

⁸⁹ Rumeli Muhâcirîn-i İslamiye Cemiyeti *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlîmi ve Bulgar Vahşetleri*, 56.

madde sırama gereği duyar.⁹⁰ Yunanların Limni’de yaptıkları apayrıdır. Limni eşrafından dokuzu, Osmanlı memurlarından birçoğu, İslam ahali-sini Hristiyan ahalisine karşı tahrik etmek suçuyla tutuklandıktan sonra ortadan kaybolmuşlardır. Bunlardan başka, Limni Adası Müslümanların-dan daha sekiz yüz kişiye, Yunanlar tarafından eza edilmiştir. Cemiyet, vaḥşetleri yapanları “yirminci asır medeniyet canileri” olarak nitelendi-rir. Müslüman olmaktan başka hiçbir kabahati olmayan insanlara yapılan zulümlere dair haberler gelmeye devam etmektedir.⁹¹ Selanik’ten gelen bir mektupta, cami içinde yakılan Müslümanlardan bahsedilmektedir.⁹² Ortahisarı’nda ise erkek, kadın ve kızları toplayarak üzerlerindeki giysi-leri yırtmışlar ve tamamen çıplak olarak tarlalara salmışlardır. Bulgar-lar, yetinmemişler, çeteler oluşturarak Müslüman köylerine gitmişler ve oradaki Müslümanlara bir tercihte bulunmalarını söylemişlerdir. Müslü-manlar, ya öleceklerdir ya da Hristiyan olacaklardır:

“(Virılan) nâm maḥalde, Bulgarlar, bil’umüm İslâmları pazar maḥallinde cem’ ederek onlara ya Hristiyanlık’ı kabûl etmeleri veyâḥud bomba ile itlâf edilmeye râzî olmalarını söylemişlerdir.”⁹³

Cemiyet, altmış sekiz sayfa boyunca yaşananları bu şekilde aktardık-tan sonra, İslam âlemine hitap etmek için sözlerini bir şiirle sonlandırır.

⁹⁰ Yunanların gerek Anadolu’da gerek Balkanlarda Türklere karşı yaptıkları, en ufak bir san-süre uğramadan 2007 senesinde yine bir Yunan tarafından anlatılmıştır. Tasos Kostopoulos’a ait kitabın künyesi şöyledir: *Savaş ve Etnik Arındırma On Yıllık Millî Bir Girişimin Unutulan Yanı 1912-1922* (Atina: Vivliorama Yayınları, 2007). Yunanca yayımlanmış kitap hakkında Herkül Millas’ın *Toplumsal Tarih* dergisinde bir yazısı yayımlanmıştır: “Yunanistan’da şok etkisi yap-mış olan kitabın ana teması, 1912-1922 yıllarında Sırlar, Bulgarlar, Arnavutlar, Makedonlar, Yunanlılar, Türklere gibi etnik grupların birbirine karşı uyguladıkları etnik arındırmalardır. Araştırmacı, Yunan devletinin, askerinin ve halkının yaptığı etnik arındırma amaçlı vaḥşete öncelik vermiştir. Olaylar Yunan ve yabancı devlet arşivlerine, yayımlanmış ve yayınlanma-mış anılara, zamanın gazete yazılarına dayanılarak anlatılıyor. (...) Yunan halkı bugüne kadar uğradığı haksızlıkları okuyup dinleyerek yaşadı. Arada, Yunan’ın yaptıkları da özellikle anılar ve edebiyat metinlerinde ortaya çıkmadı denemez, ama bu anlatılar genellikle ‘münferit’ ha-nesine kaydedildi. Şimdi belki ilk kez ‘kendi tarafının’ da başkalarına karşı (en hafif tabiriyle söylersek) baskıyı sistemli bir biçimde ve bir politika olarak uyguladığı ortaya çıkmaktadır. Özellikle Yunanlıların Arnavutlara, Bulgarlara ve Anadolu’da Türklere karşı yaptıkları, en ufak bir sansür izlenimi verilmeden sergilenmektedir. Ancak bu kitabı okumak hiç de kolay değildir. Çünkü vaḥşet inanılmaz boyutlardadır. İnsanın bu gerçeklere karşı karşıya gelmesi, insan denen canlının işkenceden tecavüze, bebeklerden yaşlılara, soygundan sürgüne neler yapabileceğini okuması travma doğuran bir deneyimdir.” Herkül Milas, “Balkanlar’da Etnik Arındırma”, *Toplumsal Tarih* 176 (Ağustos 2008), 10.

⁹¹ Rumeli Muhâcirîn-i İslamiye Cemiyeti, *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulgar Vaḥşetleri*, 64.

⁹² Rumeli Muhâcirîn-i İslamiye Cemiyeti, *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulgar Vaḥşetleri*, 64.

⁹³ Rumeli Muhâcirîn-i İslamiye Cemiyeti, *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlimi ve Bulgar Vaḥşetleri*, 64.

Tahirü'l-Mevlevî'ye ait olan şiir, Rumeli'de yaşananlarla alakalıdır. Birkaç mısrası şöyledir:

*İlâhî! Altı yüz biñ Müslümân birden boğazlandı.
Yanan cân, yırtılan 'işmet, ağan seyler bütün kandı!
Ne ma'şum ihtiyârlar süngüler altında kıvrandı!
Ne bîkes hânnumânlar işte yanğın verdiler yandı!
Şu küllenmiş yağınlar hep birer insân; birer cândı!⁹⁴*

Sonuç

Cemiyetin, üzerinde durulan yayınının başlığında her ne kadar *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlîmi ve Bulğar Vahşetleri* yazsa da görüldüğü gibi o coğrafyada yaşananlar sadece Bulgarlarla ilgili değildir. Türklere zulmedenler arasında Yunan ve Sırp çeteleri de bulunmaktadır. Eserde, bu milletlerin yaptıkları ayrıntılı bir şekilde anlatılmış kimi zaman da bu anlatımlar görsellerle desteklenmiştir. Hangi köyden, hangi kasabadan kimin şehit edildiği bilgisine yer verilerek bir anlamda arşiv hizmeti görülmüştür. Bilgiler verilirken kimi zaman cemiyete gelen mektuplardan faydalanılmış kimi zaman çeşitli eserler kaynak gösterilmiştir. Cemiyet tarafından “yirminci asrın medeniyet cânileri” olarak adlandırılan zalimler, valide-lerin göğsünü baltayla yarmış, bebekleri beşiğinden alıp parçalamışlardır. Bütün bu vahşet karşısında sessiz kalmak imkânsızdır. İşte bu noktada cemiyetin yaptıkları ve bu yayını kıymetlidir. Cemiyetin bu eseri neşretmesi sayesinde bir motivasyon sağlanmıştır. Kitabın, vahşetleri işleyenlere karşı insanları güdülediği söylenebilir.

Eserin kolay anlaşılabilir bir üslubu vardır. 1913 Türkçesi ile yazıldığı dikkate alındığında eser, oldukça sadedir denebilir. Bünyesinde barındırdığı Arapça, Farsça kelime ve tamlamalar ise o dönem Türkçesi için gayet tabiidir. Eser, Bulgarların ve diğer milletten insanların Türklere yaptıkları eziyetleri göstermesi açısından önem arz etmektedir. Bu yayını sayesinde, o dönemdeki insanların vahşetlere karşı sessiz kalmadıkları ve kendilerince zulmü durdurmaya çalıştıkları görülmektedir.

Kaynakça

Akbal, İsmail. “Komitacı Eylemlerin Son Temsilcisi İsmail Hakkı Tekçe ve Faaliyetleri”. *Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi* 7/13 (Bahar 2011), 70-102.

⁹⁴ Rumeli Muhâcirîn-i İslamiye Cemiyeti, *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlîmi ve Bulğar Vahşetleri*, 68.

- Akgün, Ahmet. "Bulgaristan'da Asimilasyon ve 'Zavallı Pomaklar' Adlı Bir Risale". *Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi* 8/13 (Mayıs 2005), 1-28.
- Alp, İlker. *Bulgar Zulmünü Günümüze Kadar İntikal Ettiren Edirne ve Çevresindeki Şehitlikler*. Ankara: Sevinç Matbaası, Tarihsiz.
- Alp, İlker. "Balkan Savaşları Esnasındaki Bulgar Mezâlîminin Türkler ve Gayrimüslim Azınlıklar Tarafından Tel'ini". *Belgelerle Türk Tarihi Dergisi* 26 (Nisan 1987), 44-53.
- Alp, İlker. "Balkan Harbi ve Bulgar Mezâlîmi ile İlgili Edirne Müzesinde Birkaç Bulunan Hatıra". *Türk Dünyası Tarih Dergisi* 5 (Mayıs 1987), 51-52.
- Alp, İlker. *Belge ve Fotoğraflarla Bulgar Mezâlîmi (1877-1989)*. Ankara: Trakya Üniversitesi Yayınları, 1990.
- Altıntaş, Ahmet. "Makedonya Sorunu ve Çete Faaliyetleri". *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi* 7/2 (Aralık 2005), 69-91.
- Arslan, Sezer. *Balkan Savaşları Sonrasında Rumeli'den Türk Göçleri ve Osmanlı Devleti'nde İskânları*. Edirne: Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2008.
- Arşiv Belgelerine Göre Balkanlar'da ve Anadolu'da Yunan Mezâlîmi II. Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1996.
- Ayyıldız, Suzan. "Bulgaristan'da Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı İmajı". *Toplumsal Tarih* 176 (Ağustos 2008), 48-55.
- Beydilli, Kemal. "II. Abdülhamid Devrinde Makedonya Meselesine Dair". *Osmanlı Araştırmaları* 9 (1989), 77-99.
- Bilecen, Tuncay. *Balkan Savaşları Sonrasında Yaşanan Göç Hareketlerinin Osmanlı İç Siyasetine Yansımaları*. Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2004.
- Binark, İsmet. "Sunuş", *Arşiv Belgelerine Göre Balkanlar'da ve Anadolu'da Yunan Mezâlîmi I Balkanlar'da Yunan Mezâlîmi*. Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1995.
- Çakmak, Fevzi. *Batı Rumeli'yi Nasıl Kaybettik?*. haz. Ahmet Tetik İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2011.
- Çelik, Züriye. *Osmanlının Zor Yıllarında Rumeli Göçmenlerinin Türk Basınındaki Sesi 'Muhâcir' Gazetesi (1909-1910)*. Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007.
- Çelik, Züriye. "Osmanlının Zor Yıllarında Rumeli Göçmenlerinin Türk Basınındaki Sesi 'Muhâcir' Gazetesi (1909-1910)". *Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi* 28 (2010), 403-413.

- Doğan, Abide-Ergün, Nurtaç. “Balkan Savaşları’nın Türk Hikâyesine Yansıması”. *Türklük Bilimi Araştırmaları* 38 (Güz 2015), 61-81.
- Duman, Halûk Harun - Güreşir, Salih Koralp. “Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları: Savaş ve Edebiyat (1828-1911)”. *Turkish Studies* 4/1 (Winter 2009), 29-77.
- Ertürk, Suzan. “I. Balkan Savaşı’nda Bulgar Ordusundaki Anadolu Ermenileri”, *Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi* 12/2 (Kış 2012), 121-140.
- Güneş, Mehmet. “XX. Yüzyılım Başlarında Balkanlardaki Siyasî ve Etnik Çatışmaların Ömer Seyfettin’in Hikâyelerine Yansıması”, *Türklük Bilimi Araştırmaları* 29 (Bahar 2011), 163-187.
- Halaçoğlu, Ahmet. “Bulgar Mezâlîmi”. *Türkler* 13. Yeni Türkiye Yayınları, 2002, 308-315.
- Halaçoğlu, Ahmet. *Balkan Harbi Sırasında Rumeli’den Türk Göçleri (1912-1913)*. 3. Basım, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2014.
- İnalçık, Halil. *Tanzimat ve Bulgar Meselesi*, 4. Basım, İstanbul: Kronik Kitap, 2018.
- İskefiyeli, Zeynep ve Tilbe, Özgür. “Makedonya Meselesinde Osmanlı Devleti’nin Dış Basındaki Sesi: Rumeli Umumî Müfettişi Hüseyin Hilmi Paşa”. *Çeşm-i Cihan Tarih, Kültür ve Sanat Araştırmaları E-Dergisi* 4/2 (Kış 2018), 27-48.
- Kerimoğlu, Hasan Taner. “Balkan Savaşları’nda Osmanlı Propagandası: Neşr-i Vesâik Cemiyeti”, *Tarih İncelemeleri Dergisi* 29/2 (2014), 539-561.
- Kır Sayılğan, Gülnihal. *Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridelerine Göre Balkanlar 1911-1913*. Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2006.
- Maranki, Ahmet. *Balkan Mezâlîmi*. İstanbul: Timaş Yayınları, 1993.
- Milas, Herkül. “Balkanlar’da Etnik Arındırma”. *Toplumsal Tarih* 176 (Ağustos 2008), 10.
- Orhan, Sibel. *Balkan Savaşları’nda Türklere Yapılan Bulgar Mezâlîmi*. Hatay: Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2008.
- Örenç, Ali Fuat. “İngiliz Belgelerinde Balkan Harbi Edirne Kuşatması 1912-1913”. *Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi* 2/4 (Temmuz 2012), 17-79.
- Özgür, Gülay. *Balkan Savaşları ve Sonrasında Bulgaristan ve Osmanlı Devleti Arasında Nüfus Göçü*. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2008.
- Rumeli Muhâcirîn-i İslamiye Cemiyeti. *Âlâm-ı İslâm Rumeli Mezâlîmi ve Bulgar Vahşetleri*. İstanbul: Mahmud Bey Matbaası, 1329.
- Rumeli Muhâcirîn-i İslamiye Cemiyeti. *Türk İslamların Üzüntüleri Bulgar Vahşetleri İslamlığın İnsanlığın Uyarılığın Görüşlerine*. Sad. H. Adnan Önelçin. İstanbul: Gözen Yayınevi, 1986.

- Taşcan, Arzu. “Prens Ferdinand ve Ekzarh Yosif Arasındaki Bazı Mektuplaşmalarda Makedonya ve Komitalar”. *Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi* 12/2 (Kış 2012), 235-248.
- Tilbe, Özgür. “Muhâcir Gazetesine Göre Rumeli Göçerleri ve Sorunları”. *Çeşm-i Cihan Tarih, Kültür ve Sanat Araştırmaları E-Dergisi* 1 (Yaz 2018), 128-139.
- Tunaya, Tarık Zafer. *Türkiye’de Siyasal Partiler*. İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları, 1988.
- Yıldırım, Bülent. “Balkan Savaşları’nda Bulgar Ordusu ve Komitacıların Batı Trakya’daki Faaliyetleri”. *History Studies* 6/2 (Februari 2014), 143-160.
- Yıldırım, Bülent. *Bulgaristan’daki Ermeni Komitelerinin Osmanlı Devleti Aleyhine Faaliyetleri (1890-1918)*. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2014.
- Yıldırım, Bülent. “Balkan Savaşları Sırasında Havsa ve Çevresindeki Yerli Rumların Türklere Yönelik Saldırıları”. *Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi* 17/2 (Aralık 2015), 205-218.